

EDN WYTOWT

DOI 10.5281/zenodo.15147744

УДК 636.92:633.81:621.039.332:614.48

Остапчук П. С.¹, Кувейда Т. А.¹, Зубоченко Д. В.¹, Данилова И. Л.¹, Остапчук Л. Н.¹,
Постникова О. Н.²

ХИМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ ГИДРОЛАТОВ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

Реферат. В настоящее время гидролаты могут выступать в роли доступного, эффективного и безопасного дезинфектанта, обладающего антимикробным и антимикотическим действием. Цель исследований – изучить действие гидролатов душицы обыкновенной и чабера горного в качестве дезинфектантов для клеток молодняка кроликов. Эксперимент провели в лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2024 г. Исследования проводили согласно методическим указаниям проведения опытов в зоотехнии, группы молодняка кроликов отобраны по принципу аналогов в возрасте после отъема. В контрольной группе молодняка для дезинфекции применялся стандартный 1 % раствор «Экоцид С», во второй опытной группе для обработки клеток применялся гидролат чабера горного, а у молодняка третьей опытной группы – гидролат душицы обыкновенной. Обработка клеток производилась аэрозольным методом. Предварительные микробиологические исследования показали, что число выросших колоний в клетках для контрольной группы составило в среднем 250 КОЕ/мл. На клетках, обработанных гидролатом чабера горного, выросла одна колония, также отмечено практически полное отсутствие колоний после обработки клеток гидролатом душицы обыкновенной. Животные опытных групп набирают достоверно более высокую живую массу (увеличение на 4,1–7,4 %) и формируют более высокие характеристики убойных показателей: убойный выход достоверно выше на 1,4–0,7 %, а масса печени – на 8,3–13,0 г. Формирование лучших результатов подтверждено исследованиями биохимии крови: у молодняка опытных групп происходит достоверная интенсификация ферментов, обеспечивающих расщепление поступающих с пищей углеводов (α -амилаза) и ферментов, ответственных за полноценность питания: общего белка в обеих группах, в том числе альбумина у группы молодняка, содержавшегося в клетках, обработанных душицей.

Ключевые слова: кролики, гидролат, дезинфектант, живая масса, гематологические показатели, убойная масса, убойный выход.

Для цитирования: Остапчук П. С., Кувейда Т. А., Зубоченко Д. В., Данилова И. Л., Остапчук Л. Н., Постникова О. Н. Химически безопасные дезинфектанты в животноводстве на основе гидролатов эфиромасличных культур // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 182–193. EDN: WYTOWT. DOI: 10.5281/zenodo.15147744.

For citation: Ostapchuk P. S., Kuevda T. A., Zubochenko D. V., Danilova I. L., Ostapchuk L. N., Postnikova O. N. Chemically safe disinfectants in animal husbandry based on hydrolates of essential oil crops // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 182–193. EDN: WYTOWT. DOI: 10.5281/zenodo.15147744.

Введение

В современных условиях сельскохозяйственные животные и птица содержатся в закрытых помещениях с высокой концентрацией особей на единицу площади, что способствует накоплению патогенной и условно-патогенной микрофлоры [1]. Регулярная дезинфекция позволяет производить практически полное уничтожение и удаление патогенных и условно-патогенных форм микроорганизмов на объектах производства [2]. Современные дезинфицирующие средства должны подавлять рост патогенных микроорганизмов, обладать хорошей моющей способностью на различных поверхностях, быть безопасными и экономичными в использовании [3].

Однако на сегодняшний день наиболее применяемым методом дезинфекции является химический, основанный на применении антисептических и дезинфицирующих препаратов [4]. В современной ветеринарной практике для дезинфекции объектов животноводства применяют дезинфицирующие средства, основным действующим веществом которых являются альдегиды (формальдегид). Известно, что данные препараты небезопасны для человека, животных и окружающей среды и должны применяться на фоне строгого соблюдения правил химической защиты [5].

Другими широко используемыми в отечественной и мировой практике препаратами являются кислородсодержащие дезинфицирующие средства. К ним относятся перекись водорода, надуксусная и другие надкислоты. Препараты, созданные на их основе, обладают широким спектром антимикробной активности, включая спороцидную. Однако, 6 % перекись водорода, к примеру, повреждает краски, эмали, лаки [6].

Следующей, не менее распространенной группой препаратов для дезинфекции является группа комбинированных препаратов на основе четвертичных аммониевых соединений. Они обладают достаточно широким спектром антимикробной активности при относительно низких концентрациях. Их противомикробное действие обусловлено разрушением клеточных мембран, денатурацией белков и активацией ферментов. Обладая такими положительными особенностями как отсутствие запаха, коррозионного действия, данные препараты активны в отношении вегетативных форм бактерий, вирусов и грибов, однако спороцидное действие отсутствует. Отрицательные свойства таких препаратов – повышенная вероятность формирования устойчивости патогенной микрофлоры и возникновение дерматитов у животных [7].

На фоне растущей антибиотикорезистентности происходит рост эпидемиологической значимости условно-патогенных микроорганизмов, также отмечена устойчивость многих патогенных микроорганизмов к дезинфектантам и антисептикам. Одной из причин этого является длительное применение в качестве дезинфектантов одних и тех же препаратов, в основном хлорной извести и хлорамина, рабочие растворы которых, как правило, обсеменяются так называемыми «госпитальными» штаммами микроорганизмов [8].

В связи с этим одной из приоритетных научных задач является создание актуальных научных разработок – новых дезинфектантов на натуральной основе и внедрение их в производство [8], ведь известно, что фитобиотики обладают широким спектром положительных свойств [9].

Проанализировав литературные источники и обобщив их, можно сделать следующий предварительный вывод: из доказанных свойств чабер горный обладает антифунгицидным, антибактериальным, противовирусным, иммуноукрепляющим, анальгезирующим, тонизирующим действием, его можно применять в комплексной

терапии при лечении сочетанных бактериально-грибковых инфекций, включая COVID-19 [10]. Хорошо изучен химический состав эфирного масла чабера горного: общее содержание эфирного масла в свежесобранной массе в пересчёте на абсолютно сухое вещество составляет 0,54 % [11].

Эфирное масло душицы обыкновенной обладает доказанной антибактериальной активностью в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, применение которого в качестве средства для обработки поверхностей позволило уменьшить количество жизнеспособных клеток различных бактериальных патогенов на поверхностях из нержавеющей стали, полипропилена и стекла. Общее содержание фенольных соединений в растительном высушенном растительном сырье душице варьирует от $1,66 \pm 0,05$ до $10,84 \pm 0,36$ % на абсолютно сухую массу [12, 13]. Данные исследования необходимо продолжить и углубить с целью максимального раскрытия антибактериального потенциала как отдельных терпенов, так и их сочетанного взаимодействия, содержащихся в эфирном масле душицы обыкновенной. В Крыму выведен новый сорт душицы Квазар, отличающийся повышенным содержанием эфирного масла [14]. Наноэмульсии эфирных масел *Origanum vulgare* и *Carum cupticum* для обработки пищевых продуктов показали свою эффективность, продемонстрировав антиоксидантные и обеззараживающие свойства [15].

Исходя из данных предпосылок, новым современным направлением использования природных веществ в медицине является применение гидролатов эфирных масел в качестве дезинфектантов. В отличие от лекарственных растений и эфирных масел, свойства которых изучены на протяжении многих лет и широко описаны в литературе, сведений о свойствах гидролатов как дезинфектантов значительно меньше [16].

Химический состав гидролатов достаточно сложен. Они содержат эфирные масла, кислоты, биофлавоноиды, каротиноиды, фитостеролы, пектины, витамины и другие вещества, обладающие биологически активным действием [17], поэтому использование гидролатов в качестве дезинфектанта обусловлено их антимикробными и фунгицидными свойствами [20]. В отличие от эфирных масел они содержат меньшую их концентрацию, но при этом функционально-активные компоненты сохраняют своё полезное действие. При необходимости, их с лёгкостью можно развести благодаря их водной основе [18].

Таким образом, гидролаты вполне могут выступать в роли доступного и эффективного дезинфектанта, одновременно расширяя ассортимент эффективных антимикробных, противомикробных препаратов, обладающих ярко выраженной антимикотической активностью, в том числе и в отношении плесневых грибов. Гидролаты душицы обыкновенной и чабера горного стабильны и устойчивы к окислению при хранении, имеют водную консистенцию и могут хорошо сочетаться с другими гидролатами и маслами [18].

Исходя из анализа литературных данных, важность поиска химически безопасных дезинфектантов не подлежит сомнению, так как доказано, что жидкие агенты, содержащие в себе продукты эфиромасличной отрасли, к примеру, гидролаты, способствуют подавлению микрофлоры, поэтому поиск такой эффективной и удобной в применении субстанции, пригодной для дезинфекции, актуален.

Цель исследований – изучить действие гидролатов душицы обыкновенной и чабера горного в качестве дезинфектантов для клеток при содержании молодняка кроликов.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2024 г. на базе вивария отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма». Сформировано три группы молодняка кроликов после отъема. Животные отбирались в группы, согласно требованиям организации зоотехнических опытов [19]. Животные в эксперименте находились в клетках по три–пять голов, разделённые по полу. Клеточная батарея снабжена автопоилками нишпельного типа. Таким образом, общее количество животных в каждой группе насчитывалось 20 голов. Возраст животных в начале опыта – 41 день (после отъема), а по окончанию – 105 дней. Изучаемые агенты для дезинфекции: гидролаты чабера горного и душицы обыкновенной.

Кормление всех групп животных осуществлялось полнорационными кормовыми смесями в виде гранул ПЗК-94, предназначенными для молодняка кролей возраста 30-150 дней с люцерной.

Гидролаты чабера горного и душицы обыкновенной – это водные дистилляты после паровой дистилляции сырья соответствующих видов растений и отделения эфирного масла, полученные в лаборатории переработки и стандартизации сырья ФГБУН «НИИСХ Крыма». Качество гидролатов определяется следующими показателями: органолептическими (внешний вид, цвет, запах), массовой долей эфирного масла (в %) и водородным показателем (рН).

Гидролат чабера горного представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом растений и массовой долей эфирного масла 0,064 % (основной компонент карвакрол), водородный показатель (рН) составляет 4,8 ед.

Гидролат душицы обыкновенной: прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом растений, с массовой долей эфирного масла 0,035 % и основным компонентом карвакролом; водородный показатель (рН) составляет 4,4 ед.

В процессе производства гидролатов чабера горного и душицы обыкновенной использовалось сырье с высоким содержанием эфирного масла и содержанием в нем основного компонента – карвакрола – не менее 75 % у душицы и не менее 60 % у чабера горного.

Доказано, что карвакрол обладает антимикробной активностью [21] и антиоксидантными свойствами [22].

Клетки обрабатывали следующим образом:

– у молодняка первой (контрольной) группы для дезинфекции применялся раствор «Экоцид С» (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Клетки обрабатывали аэрозольно 1 % раствором согласно инструкции по применению для профилактической обработки помещений и клеток для животных;

– у молодняка второй (опытной) группы применялся гидролат чабера горного, обработка клеток производилась аэрозольно;

– у молодняка третьей (опытной) группы применялся гидролат душицы обыкновенной, обработка клеток производилась аэрозольно.

Перед обработкой клеток дезинфицирующими агентами в зоне содержания животных всех групп произвели очистку, промывку и дезинфекцию оборудования, инвентаря и стен согласно общим требованиям РД-АПК 1.10.06.02-13 [23].

Для микробиологических исследований произвели смывы с поверхностей клеток по следующему алгоритму.

Первая экспозиция – контрольная группа. Смыв проводили после полного высыхания поверхности клетки после её стандартной обработки, перед введением поголовья. В рамках стандартной процедуры перед заполнением клеток животными производится обработка помещения (пол, стены) и инвентаря раствором хлорной

известии, содержащим 2 % активный хлор и 20 % взвесь свежегашеной известии, а поверхности клеток – распылением 1 % раствором «Экоцид С».

Вторая экспозиция. Первоначально обработка клеток и окружающей среды проводилась стандартным способом. Далее, после полного высыхания клеток, их дополнительно обработали гидролатом чабера перед введением молодняка.

Третья экспозиция. Первоначально обработка клеток и окружающей среды проводилась стандартным способом. Далее, после полного высыхания клеток, их дополнительно обработали гидролатом душицы обыкновенной перед введением молодняка.

Смывы были переданы для изучения в Центральную научно-исследовательскую лабораторию Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского (ЦНИЛ) с целью подсчета общего микробного числа. Для этого по 1 мл образца смывов вносили в чашку Петри в трех повторностях с трёх клеток из каждой группы, перемешивали с теплым мясо-пептонным агаром, после застывания агара чашки инкубировали в термостате при 37 °С в течение 24–48 ч. Число выросших колоний подсчитывали визуально и с помощью аппарата BIOMIC V3 Laboratory Plate Reader.

Исследуемые параметры: количество молодняка в начале и в конце опыта, живая масса и среднесуточные приросты животных, убойные показатели молодняка, биохимические и гематологические показатели крови кроликов за три дня до окончания опыта.

У подопытных животных (по три головы из каждой группы) определяли гематологические и биохимические показатели крови.

Гематологические показатели определены по показателям, классифицированным на три группы (по три головы молодняка из каждой группы), на гематологическом анализаторе Biobase BK-6180 (Китай). Лейкоцитарная формула – содержание лейкоцитов (WBC, $10^9/L$), лимфоцитов (LYM %, LYM# $10^9/L$), средних лейкоцитов (MID, %; MID# $10^9/L$) и нейтрофилов (NEUT, %; NEUT# $10^9/L$). Эритроцитарная характеристика – содержание эритроцитов (RBC, $10^9/L$), гемоглобина (HGB, g/dL), гематокрита (HCT, %), объема эритроцита (MCV, fL), содержание (MCH, pg) и концентрация (MCHC, g/dL) эритроцитов в крови, ширина (RDW-SD, fL) и процент (RDW-CV, %) распределения эритроцитов в крови. Динамика формирования гемостаза изучена по содержанию тромбоцитов (PLT, $10^9/L$), среднему объему тромбоцитов (MPV, fL), индексу распределения эритроцитов (PDW, %), тромбоцитозу (PCT, %) и содержанию крупных тромбоцитов в крови (P-LCR, %).

Биохимический состав крови (общий белок (г/л), альбумин (г/л), глюкоза (ммоль/л), аланинаминотрансфераза (АлАТ, ед./л), аспаратаминотрансфераза (АсАТ, ед./л), щелочная фосфатаза (ед./л), креатинин (ммоль/л), уреазы (ммоль/л), α -амилаза (ед./л), калий (ммоль/л), фосфор (ммоль/л)) определяли на биохимическом анализаторе Vitalab Flexor E (Нидерланды) в клинико-диагностической лаборатории отделения полевых культур с использованием реагентов фирмы ДиаВетТест (Россия).

Кровь брали из сердца с фиксацией животного в боковом неподвижном положении в две стерильные вакуумные пробирки: для гематологии с цитратом натрия и для биохимических исследований – с активатором свёртывания.

Все показатели были биометрически обработаны методами популяционной статистики в электронных таблицах Excel [24].

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных микробиологических исследований установлено, что число выросших колоний в клетках для контрольной группы составило в среднем 250 колониобразующих единиц (КОЕ)/мл (рисунок 1А). На клетках, обработанных гидролатом чабера горного, выросла одна колония (рисунок 1Б). Практически полное отсутствие колоний на агаре отмечено после обработки клеток гидролатом душицы обыкновенной (рисунок 1В).

Рисунок 1 – Число колоний на поверхности клеток: А – контроль; Б – после обработки гидролатом чабера; В – после обработки гидролатом душицы

Второй этап исследований – изучение особенностей роста и развития молодняка кроликов в клетках, обработанных гидролатами душицы и чабера. В таблице 1 приведена динамика живой массы молодняка кроликов в процессе обработки клеток гидролатами.

Таблица 1 – Динамика живой массы молодняка кроликов (в кг) в опыте по использованию гидролатов для дезинфекции клеток (n=20)

Группа	Показатель	Отъем	45-й день	75-й день	105-й день
Первая	$X \pm m_x$	$0,925 \pm 0,008$	$1,055 \pm 0,011$	$2,015 \pm 0,028$	$2,460 \pm 0,028$
	$C_v, \%$	2,70	3,41	4,37	3,58
Вторая	$X \pm m_x$	$1,020 \pm 0,032$	$1,420 \pm 0,032^{***}$	$2,390 \pm 0,066^{***}$	$2,750 \pm 0,038^{***}$
	$C_v, \%$	9,80	7,04	8,79	4,36
Третья	$X \pm m_x$	$0,995 \pm 0,024$	$1,111 \pm 0,023^*$	$2,095 \pm 0,024^*$	$2,56 \pm 0,034^*$
	$C_v, \%$	7,54	6,41	3,68	4,22

*Примечание. Здесь и далее: уровни достоверности данных: * – $p \leq 0,05$; ** – $p \leq 0,01$; *** – $p \leq 0,001$.*

Разница в показателях живой массы при отъеме и в начале опыта практически не имеет достоверных отличий, что свидетельствует о том, что животные были подобраны по принципу аналогов. Однако, на пятый день опыта отмечено достоверное преимущество у животных второй опытной группы по живой массе над особями из контрольной группы на 27,8 % ($p \leq 0,001$), а третьей опытной – на 5,3 % ($p \leq 0,05$). Данная тенденция сохраняется и в более поздние периоды развития животных – на 75-й день, разница соответственно составляет 14,1 ($p \leq 0,001$) и 4,0 ($p \leq 0,05$) % и в возрасте 105 дней – 7,4 ($p \leq 0,001$) и 4,1 ($p \leq 0,05$) %.

Был изучен состав крови у молодняка кроликов. В таблице 2 приведены гематологические показатели крови молодняка в опыте.

Таблица 2 – Гематологические показатели крови молодняка кроликов

Показатель гематологии	Опытная группа					
	первая		вторая		третья	
	X±m _x	C _v , %	X±m _x	C _v , %	X±m _x	C _v , %
WBC	6,10 ± 0,58	21,4	8,03 ± 0,64*	17,8	7,30 ± 0,22	6,8
LYM%	54,30 ± 2,60	10,7	51,10 ± 2,51	11,1	53,40 ± 1,08	4,5
MID%	7,27 ± 0,45	13,9	7,83 ± 0,29	8,3	7,07 ± 0,43	13,6
NEUT%	38,43 ± 2,22	12,9	41,07 ± 2,64	14,4	39,53 ± 1,03	5,8
LYM#	3,32 ± 0,39	26,3	4,07 ± 0,24	13,3	3,89 ± 0,10	5,7
MID#	0,44 ± 0,04	18,3	0,62 ± 0,03*	9,6	0,51 ± 0,02	10,4
NEUT#	2,34 ± 0,26	24,7	3,34 ± 0,46	30,7	2,89 ± 0,16	12,3
RBC	6,13 ± 0,09	3,4	6,25 ± 0,10	3,7	6,68 ± 0,20*	6,7
HGB	11,47 ± 0,28	5,5	11,93 ± 0,69	13,1	14,43 ± 0,58**	9,1
HCT	29,80 ± 1,90	14,2	29,93 ± 2,13	15,9	31,70 ± 1,11	7,8
MCV	57,37 ± 1,77	6,9	57,13 ± 5,30	20,8	61,60 ± 1,59	5,8
MCH	20,20 ± 0,39	4,3	21,10 ± 1,76	18,7	22,30 ± 0,98*	9,9
MCHC	35,27 ± 0,64	4,1	36,36 ± 0,64	4,1	36,74 ± 0,64	3,9
RDW-SD	32,20 ± 0,46	3,2	33,40 ± 0,72	4,8	31,73 ± 0,49	3,5
RDW-CV	12,30 ± 0,16	2,9	14,53 ± 0,91*	14,1	14,07 ± 0,26*	4,2
PLT	292,67 ± 29,77	22,7	299,33 ± 28,80	21,5	416,33 ± 8,88**	4,8
MPV	8,67 ± 0,21	5,5	8,93 ± 0,35	8,7	8,80 ± 0,12	3,1
PDW	10,57 ± 0,77	16,3	10,37 ± 0,60	12,8	11,40 ± 0,81	15,8
PCT	0,22 ± 0,01	7,1	0,29 ± 0,01***	3,9	0,35 ± 0,01***	8,6
P-LCR	17,57 ± 1,97	25,1	20,33 ± 1,77	19,5	25,00 ± 2,12*	18,9

Увеличение лейкоцитов во второй группе было выше контроля на 1,2 единицы благодаря увеличению количества средних клеток – именно они отвечают за иммунитет.

В обеих группах также наблюдается увеличение количества эритроцитов за счет повышения уровня гемоглобина ($p \leq 0,05$) и показателей гематокрита ($p \leq 0,01$), что обусловлено более интенсивным обменом веществ.

Обработка клеток оказывает положительное влияние на гемостаз – наблюдается постоянство сохранения жидкостной структуры крови, своевременная утилизация тромбов.

В целом, во всех группах у кроликов гематологические показатели крови находятся в пределах физиологической нормы, свойственной данному виду животных. Количество эритроцитов, гемоглобин, гематокрит находятся в пределах нормы в верхних её пределах. При высокой температуре окружающей среды на животноводческих комплексах может наблюдаться гипертермия, одним из проявлений которой является сгущение крови, повышение содержания эритроцитов и тромбоцитов, что мы и наблюдаем в нашем опыте, который мы проводили в жаркий период (май–июнь).

В таблице 3 приведены показатели биохимии сыворотки крови молодняка кроликов изучаемых групп. Биохимия крови свидетельствует о нормализации почечных и печеночных ферментов, а также о нормальных обменных процессах, связанных с полноценным питанием. При этом, все показатели биохимии сыворотки крови находятся в пределах физиологической нормы.

Убойная масса животных второй группы превышала аналогичный показатель по сравнению с контролем на 70 г, убойный выход был выше на 0,7 %, масса печени – на 8,3 г больше. У животных третьей группы убойная масса была выше контроля на 210 г, убойный выход был выше на 1,4 %, масса печени – выше на 13 г. Все показатели находятся в пределах нормы (таблица 4).

Таким образом, использование гидролатов в обработке клеток для содержания молодняка кроликов позволило животным увеличить прирост живой массы на 4,1–7,4 % ($p \leq 0,05–0,001$), что положительно сопряжено с убойными показателями: убойный выход увеличился на 1,4–0,7 %, а масса печени – на 8,3–13,0 г.

Таблица 3 – Биохимическая характеристика сыворотки крови молодняка кроликов (n=3)

Показатель биохимии	Опытная группа					
	первая		вторая		третья	
	X±m _x	C _v , %	X±m _x	C _v , %	X±m _x	C _v , %
АлАТ	61,23 ± 1,32	3,7	63,40 ± 4,07	11,1	58,13 ± 8,16	24,3
АсАТ	74,77 ± 7,46	17,3	75,57 ± 3,05	7,0	65,77 ± 9,73	25,6
Уреаза	6,63 ± 0,35	9,2	9,07 ± 0,54**	10,2	6,33 ± 0,24	6,6
α-амилаза	191,67 ± 9,33	8,4	283,33 ± 22,04**	13,5	238,33 ± 9,39*	6,8
Щелочная фосфатаза	129,67 ± 14,75	19,7	142,00 ± 11,27	13,7	155,00 ± 9,54	10,7
Фосфор	2,15 ± 0,01	0,7	2,20 ± 0,11	8,3	2,14 ± 0,05	4,4
Креатинин	74,93 ± 1,63	3,8	72,51 ± 3,74	8,9	65,74 ± 3,79	10,0
Калий	5,37 ± 0,12	3,9	5,50 ± 0,31	9,6	5,30 ± 0,06	1,9
Глюкоза	4,53 ± 0,20	7,7	4,67 ± 0,33	12,4	4,73 ± 0,64	23,3
Общий протеин	43,47 ± 0,43	1,7	46,67 ± 0,23***	0,9	46,10 ± 0,85*	3,2
Альбумин	41,83 ± 0,33	1,4	43,40 ± 0,31**	1,2	42,73 ± 1,59	6,5

Таблица 4 – Показатели убоя молодняка кроликов (n=3)

Группа	Показатель	Живая масса, кг	Убойная масса, кг	Убойный выход, %	Масса печени, г
Первая	X ± m _x	2,43 ± 0,06	1,30 ± 0,04	53,3 ± 0,26	86,0 ± 3,46
	C _v , %	4,57	5,43	0,83	6,98
Вторая	X ± m _x	2,53 ± 0,09	1,37 ± 0,06	54,0 ± 0,38	94,3 ± 1,67*
	C _v , %	6,14	7,32	1,23	3,06
Третья	X ± m _x	2,77 ± 0,10*	1,51 ± 0,06*	54,7 ± 0,26**	99,0 ± 4,23***
	C _v , %	6,43	7,20	0,81	7,41

Формирование лучших результатов подтверждено и исследованиями биохимии крови: у молодняка опытных групп происходит достоверная интенсификация ферментов, обеспечивающих расщепление поступающих с пищей углеводов: повышение α-амилазы на 46,3 (p≤0,05) – 91,3 (p≤0,01) ед. и ферментов, ответственных за полноценность питания (общий белок в обеих группах выше на 2,63 (p≤0,05) – 3,2 (p≤0,001) ед., в том числе повышается альбумин у группы молодняка, содержавшегося в клетках, обработанных душицей, на 0,9 ед. (p≤0,05)).

Выводы

Использование гидролатов эфиромасличных культур в обработке клеток для содержания молодняка кроликов подавляет микрофлору поверхности клеток. Эти данные сопряжены с формированием более высокой живой массы – на 4,1–7,4 % (p ≤ 0,05–0,001) и возрастанием убойных показателей: убойного выхода – на 1,4–0,7 %, массы) печени – на 8,3–13,0 г. Формирование лучших результатов подтверждено исследованиями биохимии крови – у молодняка опытных групп происходила достоверная интенсификация ферментов, обеспечивающих расщепление поступающих с пищей углеводов (α-амилаза), и ферментов, ответственных за полноценность питания (общий белок в обеих группах, в том числе альбумин у группы молодняка, содержавшегося в клетках, обработанных душицей). Таким образом, для молодняка кроликов предпочтительней использование гидролата душицы обыкновенной в условиях еженедельной санитарной обработки клеток.

Литература

1. Лукина Е. А., Телятникова Н. В. Дезинфекция и основные дезинфицирующие средства // Молодежь и наука. 2018. № 5. С. 102. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35304511> (дата обращения 09.01.2025).

2. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора: Утверждены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15.07.2002 № 13–5–2/0525. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://кировсксббж.рф/wp-content/uploads/2019/02/pravila-provedeniya-dezinfekcii-i-dezin vazii-obektov-gosudar.pdf> (дата обращения 09.01.2025).
3. Yakubu Y., Salihu M. D., Faleke O. O., Abubakar M. B., Magaji A. A., Junaidu A. U. Disinfectant effect of methylated ethanol against *Listeria* species // *Veterinary World*. 2012. Vol. 5. No. 2. P. 91–93. DOI: 10.5455/vetworld.2012.91-93.
4. Палий А. П., Палий А. П., Родионова Е. А. Дезинфицирующие средства в системе противоэпизоотических мероприятий // *Известия Великолукской ГСХА*. 2017. № 2. С. 24–33. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.vgsa.ru/nir/ivgsa/numbers/vgsa2017-2-5.pdf?ysclid=m5ozyvetzd13474483> (дата обращения 09.01.2025).
5. Манькович Л. С., Железный А. В., Кудрявцева Е. Е. Современный подход к выбору дезинфицирующих средств в лечебно-профилактическом учреждении // *Биомедицина*. 2004. № 3. С. 28–32. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyu-podhod-k-vyboru-dezinfitsiruyuschih-sredstv-v-lechebno-profilakticheskom-uchrezhdenii?ysclid=m5p006z9fb855445622> (дата обращения 09.01.2025).
6. Rutala W. A. APIC guideline for selection and use of disinfectants // *American Journal of Infection Control*. 1990. Vol. 18. Iss. 2. P. 99–117. DOI: 10.1016/0196-6553(90)90089-b.
7. Маневич Б. В., Кузина Ж. И. Риски потенциальной контаминации молочной продукции средствами санитарной обработки // *Пищевая промышленность*. 2022. № 3. С. 11–14. DOI: 10.52653/PPI.2022.3.3.003.
8. Постникова О. Н., Шевкопляс Л. А., Сатаева Т. П., Куевда Т. А. Действие гидролатов эфирных масел на рост грибов рода *Candida* // *Проблемы медицинской микологии*. 2022. Т. 24. № 2. С. 121. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48666185> (дата обращения 09.01.2025).
9. Кузякина Л. И., Усманова Е. Н. Улучшающее влияние фитобиотических добавок в рационах животных, как альтернатива применения антибиотикам // *Сборник материалов IX международной научной конференции «Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки»*. Симферополь: Ариал, 2024. С. 96–97. DOI: 10.5281/zenodo.13911353.
10. Тимашева Л. А., Пехова О. А., Данилова И. Л. О методике количественного определения эфирного масла в гидролатах // *Таврический вестник аграрной науки*. 2019. № 3(19). С. 122–132. DOI: 10.33952/2542-0720-2019-3-19-122-132.
11. Бурцева Е. В., Кулдыркаева Е. В., Мехоношина И. С. Изменение содержания эфирного масла *Satureja montana* L. и его компонентного состава при разных видах ферментации // *Вопросы обеспечения качества лекарственных средств*. 2022. № 4(38). С. 27–32. DOI: 10.34907/JPQAI.2022.42.79.004.
12. Белова И. В., Мягких Е. Ф. Содержание биологически активных веществ в растительных образцах некоторых сортов *Origanum vulgare* L., выращенных в Крыму // *Сборник материалов VIII международной научной конференции «Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки»*. Симферополь: Ариал, 2023. С. 60–61. DOI: 10.5281/zenodo.825422.
13. Pinto L., Cervellieri S., Netti T., Lippolis V., Baruzzi F. Antibacterial activity of oregano (*Origanum vulgare* L.) essential oil vapors against microbial contaminants of food-contact surfaces // *Antibiotics*. 2024. Vol. 13. Art. No. 371. DOI: 10.3390/antibiotics13040371.
14. Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию. Том 1. Сорты растений [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyu-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/kvazar-dushitsa-obyknovennaya/> (дата обращения 01.10.2024).
15. Saffarian H., Rahimi E., Khamesipour F., Dehkordi S. M. H. Antioxidant and antimicrobial effect of sodium alginate nanoemulsion coating enriched with oregano essential oil (*Origanum vulgare* L.) and *Trachyspermum ammi* oil (*Carum cupticum*) on food pathogenic bacteria // *Food Science & Nutrition*. 2024. Vol. 12. P. 2985–2997. DOI: 10.1002/fsn3.3979.
16. Sengun I. Y., Senturk S., Gul S., Kilic G. Potential of essential oil combinations for surface and air disinfection // *Letters in Applied Microbiology*. 2021. No. 72(5). P. 526–534. DOI: 10.1111/lam.13445.
17. Тимашева Л. А., Пехова О. А., Данилова И. Л. О методике количественного определения эфирного масла в гидролатах // *Таврический вестник аграрной науки*. 2019. № 3(19). С. 122–132. DOI: 10.33952/2542-0720-2019-3-19-122-132.
18. Постникова О. Н., Шевкопляс Л. А., Куевда Т. А., Сатаева Т. П., Кирсанова М. А., Логадырь Т. А. Влияние эфирного масла чабера горного на рост культур условно-патогенных микроорганизмов // *Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии*. 2022. Т. 99. № 6. С. 701–707. DOI: 10.36233/0372-9311-262.
19. Викторов П. И., Менькин В. К. Методика и организация зоотехнических опытов. М.: Агропромиздат, 1991. 112 с.

20. Постникова О. Н., Сатаева Т. П., Кувьда Т. А., Бакова Н. Н., Крыжко А. В. Фунгицидное действие гидролатов эфиромасличных растений на фитопатогенные грибы // Успехи медицинской микологии. 2022. Т. 23. С. 227–230 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49533155_68262917.pdf (дата обращения 09.01.2025).
21. Asadi S., Nayeri-Fasaei B., Zahraei-Salehi T., Yahya-Rayat R., Shams N. Sharif A. Antibacterial and anti-biofilm properties of carvacrol alone and in combination with cefixime against *Escherichia coli* // BMC Microbiology. 2023. Vol. 23. Art. No. 55. DOI: 10.1186/s12866-023-02797-x.
22. Ehböhmen I. E., Okolie N. P., Okpeku M., Unweator M., Adeleke V. T., Edemhanria L. Evaluation of the Antioxidant Properties of Carvacrol as a Prospective Replacement for Crude Essential Oils and Synthetic Antioxidants in Food Storage // Molecules. 2023. Vol. 28. Iss. 3. Art. No. 1315. DOI: 10.3390/molecules28031315.
23. Методические рекомендации по технологическому проектированию звероводческих и кролиководческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств РД-АПК 1.10.06.02-13. М., 2013. 152 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293775/4293775988.pdf> (дата обращения 09.01.2025).
24. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. 253 с.

References

1. Lukina E. A., Telyatnikova N. V. Disinfection and disinfectants basic // Youth and Science. 2018. No. 5. P. 102. [Electronic resource]. Access point: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35304511> (reference's date 09.01.2025).
2. Rules for disinfection and disinvasion of objects of state veterinary supervision: Approved by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation dated 15.07.2002 No. 13–5–2/0525. [Electronic resource]. Access point: <https://кировсксббж.рф/wp-content/uploads/2019/02/pravila-provedeniya-dezinfekcii-i-dezinivazii-obektov-gosudar.pdf> (reference's date 09.01.2025).
3. Yakubu Y., Salihu M. D., Faleke O. O., Abubakar M. B., Magaji A. A. Junaidu A. U. Disinfectant effect of methylated ethanol against *Listeria* species // Veterinary World. 2012. Vol. 5. No. 2. P. 91–93. DOI: 10.5455/vetworld.2012.91-93.
4. Paliy A. P., Paliy A. P., Rodionova E. A. Disinfectants in the system of anti-epizootic measures // Izvestiya of Velikiye Luki State Agricultural Academy. 2017. No. 2. P. 24–33. [Electronic resource]. Access point: <https://www.vgsa.ru/nir/ivgsa/numbers/vgsa2017-2-5.pdf?ysclid=m5ozyvetzd13474483> (reference's date 09.01.2025).
5. Mankovich L. S., Zhelezny A.V., Kudryavtseva E. E. Modern approaches to selection of disinfectants in therapeutic-prophylactics institution // Biomedicine. 2004. No. 3. P. 28–32 [Electronic resource]. Access point: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-k-vyboru-dezinfitsiruyuschih-sredstv-v-lechebno-profilakticheskom-uchrezhdenii?ysclid=m5p006z9fb855445622> (reference's date 09.01.2025).
6. Rutala W. A. APIC guideline for selection and use of disinfectants // American Journal of Infection Control. 1990. Vol. 18. Iss. 2. P. 99–117. DOI: 10.1016/0196-6553(90)90089-b.
7. Manevich B. V., Kuzina Zh. I. Risks of potential contamination of dairy products by sanitizing agents // Food Industry. 2022. No. 3. P. 11–14. DOI: 10.52653/PPI.2022.3.3.003.
8. Postnikova O. N., Shevkoplyas L. A., Sataeva T. P., Kuevda T. A. Effect of essential oil hydrolates on the growth of *Candida* fungi // Problems in Medical Mycology. 2022. Vol. 24. Iss. 2. P. 121. [Electronic resource]. Access point: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48666185> (reference's date 09.01.2025).
9. Kuzyakina L. I., Usmanova E. N. Improving the effectiveness of phytobiotic feed additives to animal diets as an alternative to the use of antibiotics // Proceedings of the IX International Scientific Conference “Current state, problems and prospects of the development of agrarian science”. Simferopol: Arial, 2024. P. 96–97. DOI: 10.5281/zenodo.13911353.
10. Kuevda T., Sataieva T., Ostapchuk P., Usmanova E., Zubochenko D., Zubochenko A., Pikhtereva A., Postnikova O., Shevkoplyas L., Logadyr T. Satureja Montana L. Essential oil influence on the blood component composition and the serum bactericidal activity // XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022”. INTERAGROMASH 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 574. Springer, 2023. P. 1724–1731. DOI: 10.1007/978-3-031-21432-5_185. EDN VIJAXF.
11. Burtseva E. V., Kuldyrkaeva E. V., Mekhonoshina I. S. Study of the essential oil content of *Satureja montana* L. and its component composition in different types of fermentation // Journal of Pharmaceuticals Quality Assurance Issue. 2022. No. 4(38). P. 27–32. DOI: 10.34907/JPQAI.2022.42.79.004.
12. Belova I. V., Myagkikh E. F. Content of biologically active substances in plant samples of some varieties of *Origanum vulgare* L. grown in the Crimea // Proceedings of the VIII International Scientific Conference “Current state, problems and prospects of the development of agrarian science”. Simferopol: Arial, 2023. P. 60–61. DOI: 10.5281/zenodo.825422.
13. Pinto L., Cervellieri S., Netti T., Lippolis V., Baruzzi F. Antibacterial activity of oregano (*Origanum vulgare* L.) essential oil vapors against microbial contaminants of food-contact surfaces // Antibiotics. 2024. Vol. 13. Art. No. 371. DOI: 10.3390/antibiotics13040371.

14. State Register of Breeding Achievements Approved for Use. Volume 1. "Plant varieties". [Electronic resource]. Access point: [https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/kvazar-dushitsa-obyknovennaya/](https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektсионnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/kvazar-dushitsa-obyknovennaya/) (reference's date 01.10.2024).
15. Saffarian H., Rahimi E., Khamesipour F., Dehkordi S. M. H. Antioxidant and antimicrobial effect of sodium alginate nanoemulsion coating enriched with oregano essential oil (*Origanum vulgare* L.) and *Trachyspermum ammi* oil (*Carum cupticum*) on food pathogenic bacteria // Food Science & Nutrition. 2024. Vol. 12. P. 2985–2997. DOI: 10.1002/fsn3.3979.
16. Sengun I. Y., Senturk S., Gul S., Kilic G. Potential of essential oil combinations for surface and air disinfection // Letters in Applied Microbiology. 2021. No. 72(5). P. 526–534. DOI: 10.1111/lam.13445.
17. Timasheva L. A., Pekhova O. A., Danilova I. L. On the methodology of quantitative determination of essential oil in herbal distillates // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2019. No. 3(19). P. 122–132. DOI: 10.33952/2542-0720-2019-3-19-122-132.
18. Postnikova O. N., Shevkopyas L. A., Kuevda T. A., Sataeva T. P., Kirsanova M. A., Logadyr T. A. Effect of the essential oil of *Satureja montana* L. on the growth of cultures of conditionally pathogenic microorganisms // Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. 2022. Vol. 99. No. 6. P. 701–707. DOI: 10.36233/0372-9311-262.
19. Viktorov P. I., Menkin V. K. Methods and organization of zootechnical experiments. Moscow: Agropromizdat, 1991. 112 p.
20. Postnikova O. N., Sataeva T. P., Kuevda T. A., Bakova N. N., Kryzhko A. V. Fungicidal effect of essential oil plant hydrolates on phytopathogenic fungi // Advances in medical mycology. 2022. Vol. 23. P. 227–230. [Electronic resource]. Access point: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49533155_68262917.pdf (reference's date 09.01.2025).
21. Asadi S., Nayeri-Fasaei B., Zahraei-Salehi T., Yahya-Rayat R., Shams N., Sharif A. Antibacterial and anti-biofilm properties of carvacrol alone and in combination with cefixime against *Escherichia coli* // BMC Microbiology. 2023. Vol. 23. Art. No. 55. DOI: 10.1186/s12866-023-02797-x.
22. Ebhohimen I. E., Okolie N. P., Okpeku M., Unweator M., Adeleke V. T., Edemhanria L. Evaluation of the antioxidant properties of carvacrol as a prospective replacement for crude essential oils and synthetic antioxidants in food storage // Molecules. 2023. Vol. 28. Iss. 3. Art. No. 1315. DOI: 10.3390/molecules28031315.
23. Engineering Design Standards for Fur Farms and Rabbit Farms RD APK 1.10.06.02-13. Moscow, 2013. 152 p. [Electronic resource]. Access point: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293775/4293775988.pdf> (reference's date 09.01.2025).
24. Plokhinsky N. A. Biometrics. Guide for animal technicians. Moscow: Kolos, 1969. 253 p.

UDC 636.92:633.81:621.039.332:614.48

Ostapchuk P. S., Kuevda T. A., Zubochenko D. V., Danilova I. L., Ostapchuk L. N.,
Postnikova O. N.

CHEMICALLY SAFE DISINFECTANTS IN ANIMAL HUSBANDRY BASED ON HYDROLATES OF ESSENTIAL OIL CROPS

Summary. *In the contemporary period, hydrolates can function as a cost-effective, efficient and safe disinfectants with antimicrobial and antimycotic characteristics. The purpose of the research was to study the effect of hydrolates of oregano and mountain savory as disinfectants for cages of young rabbits. The experiment was conducted in 2024 at the Laboratory of Technological Methods in Animal Husbandry and Crop Production Research (Field Crops Department) – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea. The research was carried out in accordance with the methodological guidelines for conducting experiments in animal science. Groups of young rabbits were selected according to the principle of analogues; at the age of 41 days (after weaning). The cages of the control group were disinfected using a standard 1% solution of 'Ecocide C', while those of the second and third experimental groups were treated with hydrolate of mountain savory and common oregano, respectively. All cages were decontaminated by the method of aerosol disinfection. Preliminary microbiological studies revealed that the number of colonies grown after the disinfection of the cages of the control group averaged 250 colony-forming units (CFU)/ml; in cages treated with mountain savory hydrolate, only one colony grew; and there was almost complete absence of colonies after treatment of cages with common oregano hydrolate. Animals of the experimental groups gained significantly higher live weight (by 4.1 ... 7.4%) and formed*

higher slaughter characteristics: slaughter yield and liver mass were significantly higher (by 1.4–0.7% and 8.3–13.0 g, respectively), when compared to the control values. The formation of the better results was also confirmed by blood biochemistry. In the young animals of the experimental groups there was a significant intensification of both enzymes that ensure the breakdown of carbohydrates from food (α -amylase) and enzymes responsible for nutritional value (total protein in both groups; albumin in the group of young animals kept in cages disinfected with common oregano hydrolate).

Keywords: rabbits, hydrolate, disinfectant, live weight, hematological parameters, slaughter weight, slaughter yield.

Остапчук Павел Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отделения полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ostapchuk_p@niishk.site.

Кувда Татьяна Алексеевна, кандидат биол. наук, старший научный сотрудник отделения полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: green28t@yandex.ru.

Зубоченко Денис Викторович, кандидат биологических наук, заместитель директора по производству и внедрению инновационных разработок ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.150; e-mail: denis.zubochenko@mail.ru.

Данилова Ирина Львовна, научный сотрудник отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: isocrimea@gmail.com.

Остапчук Людмила Николаевна, младший научный сотрудник отделения полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: pavelos76@yandex.ru.

Постникова Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, Институт «Медицинская академия имени С. И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7, e-mail: mi-office@mail.ru.

Ostapchuk Pavel Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Field Crops Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: ostapchuk_p@niishk.site.

Kuevda Tatyana Alekseevna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Field Crops Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: green28t@yandex.ru.

Zubochenko Denis Viktorovich, Cand. Sc. (Biol.), Deputy Director for Production and Implementation of Innovative Developments, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: denis.zubochenko@mail.ru.

Danilova Irina Lvovna, researcher, Department of processing and standardization of essential oils, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; email: isocrimea@gmail.com.

Ostapchuk Lyudmila Nikolayevna, junior researcher of the Field Crops Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: pavelos76@yandex.ru.

Postnikova Olga Nikolayevna, senior lecturer, Department of microbiology, virology and immunology, Medical Academy named after S. I. Georgievsky – academic unit of V. I. Vernadsky Crimean Federal University; 5/7, Bulvar Lenina, Simferopol, Republic of Crimea, 295051, Russia; e-mail: mi-office@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания FNZW-2022-0011 «Селекционно-технологические закономерности создания высокопродуктивных форм сельскохозяйственных животных и птицы».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.01.2025.

Дата принятия к печати – 10.02.2025.